

EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE INOCULANTE À BASE DE *BRADYRHIZOBIUM* SPP. NA CULTURA DA SOJA

EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF INOCULANT BASED ON *BRADYRHIZOBIUM* SPP. IN SOYBEAN CULTIVATION

Ana Beatriz Nunes Damasio

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2160-8129>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC)

E-mail: anadamasio019@gmail.com

Carla Eduarda de Sousa CUNHA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9239-5648>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC)

E-mail: carlaeduardacunhasc@gmail.com

Gustavo de Godoi SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3543-914X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: gustavo.santana@iescfag.edu.br

Laleska de Miranda SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9474-7307>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: laleska.silva@iescfag.edu.br

Dhiogo Thomaz Costa LOBATO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4150-8914>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: dhiogo.lobato@iescfag.edu.br

RESUMO

A soja é a cultura de maior expansão no Brasil e desempenha papel importante no agronegócio. Tem sido amplamente estudada com o objetivo de obter melhorias genéticas e produtivas. Entre os nutrientes necessários, o nitrogênio se destaca pela alta demanda, o que leva ao uso frequente de fertilizantes nitrogenados. Como alternativa sustentável, a inoculação com bactérias do gênero *Bradyrhizobium* supre a necessidade de nitrogênio da planta. Este trabalho objetivou descrever o uso do inoculante com base em pesquisas bibliográficas sobre dose, condições de solo e interação com fertilizantes. Concluiu-se que a aplicação adequada do inoculante é um método eficiente e sustentável, embora sejam necessárias pesquisas específicas para otimizar doses em diferentes condições agroecológicas.

Palavras-chave: Soja. *Bradyrhizobium*. Inoculação.

ABSTRACT

Soybean is the fastest-growing crop in Brazil and plays a significant role in agribusiness. It has been extensively studied with the aim of achieving genetic and productive improvements. Among the essential nutrients, nitrogen stands out due to its high demand, which often leads to the frequent use of nitrogen fertilizers. As a sustainable alternative, inoculation with bacteria of the genus *Bradyrhizobium* meets the plant's nitrogen

requirements. This study aimed to describe the use of inoculants based on a literature review focusing on dosage, soil conditions, and interaction with fertilizers. It is concluded that the proper application of inoculants is an efficient and sustainable method, although specific research is still needed to optimize dosages under different agroecological conditions.

Keywords: Soybean. Bradyrhizobium. Inoculation.

INTRODUÇÃO

A soja (*Glycine max*), uma leguminosa originária da Ásia Oriental, especialmente da China, é cultivada há mais de cinco mil anos, sendo considerada uma das culturas agrícolas mais relevantes da atualidade, tanto por sua produtividade quanto por sua versatilidade em aplicações alimentares, industriais e energéticas (AGROADVANCE, 2025). Inicialmente utilizada em pratos tradicionais como o tofu, o missô e o molho de soja, a soja passou a desempenhar, a partir do século XX, um papel de destaque no comércio agrícola mundial, impulsionada pela crescente demanda por fontes vegetais de proteína e óleo (CROPLIFE BRASIL, 2025).

No Brasil, a soja foi introduzida no final do século XIX, mas sua produção permaneceu limitada por décadas. A expansão significativa da cultura ocorreu a partir dos anos 1970, com o desenvolvimento de cultivares adaptadas ao clima tropical e à acidez dos solos do Cerrado, graças aos avanços da pesquisa científica liderada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2025). A partir desse ponto, o Brasil passou a ocupar lugar de destaque no cenário internacional, tornando-se um dos maiores produtores e exportadores mundiais de soja, superando inclusive os Estados Unidos em diversas safras recentes (SYNGENTA, 2025).

Atualmente, a soja está presente em todas as regiões agrícolas do Brasil e ocupa uma posição central no agronegócio nacional. Sua cadeia produtiva gera milhões de empregos, movimentando mercados internos e externos e representa uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) agrícola brasileiro (FPA, 2021). O grão é utilizado na produção de óleo comestível, ração animal, alimentos industrializados, produtos farmacêuticos, cosméticos e até biocombustíveis, como o biodiesel (BASF, 2025).

Além do impacto econômico, a soja contribui para a sustentabilidade agrícola por meio da fixação biológica de nitrogênio, que reduz a necessidade de fertilizantes nitrogenados (EMBRAPA, 2025). Práticas modernas como o plantio direto e o uso de cultivares transgênicas, resistentes a herbicidas e pragas, aumentaram a produtividade e reduziram o uso de insumos químicos (SYNGENTA, 2025). Ainda assim, o cultivo da soja enfrenta desafios importantes, como a variabilidade climática, a pressão por expansão territorial sobre biomas como a Amazônia e o Cerrado, e as exigências crescentes de mercados internacionais por sustentabilidade e rastreabilidade ambiental (APROSOJA BRASIL, 2025).

A seleção de estirpes eficientes de *Bradyrhizobium*, como *B. japonicum* e *B. elkanii*, e a garantia de alta concentração de células viáveis (mínimo de 10⁹ células/g ou ml), são fatores decisivos para o sucesso da inoculação (SYNGENTA, s.d.). Além disso, a compatibilidade do inoculante com tratamentos de sementes — especialmente fungicidas e micronutrientes — deve ser cuidadosamente avaliada para manter a

viabilidade bacteriana e garantir a nodulação adequada (3TENTOS consultoria, 2021; EMBRAPA, 2021)

Práticas inovadoras, como a inoculação em pré-semeadura ou a pré-inoculação industrial (Tecnologia TSI), têm sido desenvolvidas para melhorar a gestão operacional nas propriedades. Estudos demonstram que a inoculação pré-semeadura pode obter resultados equivalentes à inoculação no plantio em termos de nodulação, rendimento e acúmulo de nitrogênio, desde que as sementes não estejam tratadas com fungicidas inibidores (ZILLI et al., 20XX). A tecnologia de pré-inoculação industrial, como o Rizoliq® LLI, garante a máxima eficiência, ao proteger as bactérias durante o tratamento de sementes em ambiente controlado, mantendo a viabilidade por até 60 dias (SYNGENTA, s.d.)

Apesar dos avanços obtidos com a tecnologia de inoculação da soja utilizando bactérias do gênero *Bradyrhizobium*, muitos produtores ainda encontram dificuldades em aplicar corretamente os inoculantes, o que pode comprometer a eficiência da fixação biológica de nitrogênio (FBN). Problemas como o uso de sementes tratadas com produtos químicos incompatíveis, condições climáticas extremas e solos de baixa fertilidade podem limitar a nodulação e reduzir a absorção de nitrogênio atmosférico pelas plantas. Como alternativa, práticas inovadoras, a exemplo da coinoculação com *Azospirillum brasilense*, têm demonstrado resultados promissores, contribuindo para o aumento da produtividade e da sustentabilidade do cultivo. Em áreas comerciais do Tocantins e da Bahia, estudos apontaram incrementos médios de 11% com a inoculação e de 15% com a coinoculação, reforçando a importância da adoção correta dessas práticas de manejo (JANTALIA et al., 2021).

Com base nisso, surge a seguinte problemática: quais estratégias de inoculação e coinoculação com bactérias do gênero *Bradyrhizobium* e *Azospirillum* são mais eficientes para promover a fixação biológica de nitrogênio e o aumento da produtividade da soja em diferentes condições de cultivo? Nesse sentido, justifica-se este trabalho pela necessidade de aprofundar o conhecimento acerca das diferentes estratégias de inoculação e coinoculação na cultura da soja, considerando sua eficiência agrônômica em distintas condições edafoclimáticas, seu potencial de substituição parcial ou total do adubo nitrogenado e sua contribuição para uma agricultura mais sustentável

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar, com base em estudos e pesquisas, as diferentes estratégias de inoculação e coinoculação da soja com bactérias do gênero *Bradyrhizobium* e *Azospirillum*, destacando seus efeitos sobre a fixação biológica de nitrogênio, a produtividade da cultura e sua relevância para a sustentabilidade agrícola e de qual forma terá o melhor resultado em produtividade.

METODOLOGIA

Este estudo foi realizado com base em uma metodologia de revisão bibliográfica qualitativa, com o objetivo principal de compilar, organizar, analisar e debater as principais pesquisas e progressos científicos ligados à inoculação da soja com bactérias do gênero *Bradyrhizobium*. A partir disso, procurou-se incluir variações técnicas mais significativas, como a Co inoculação com *Azospirillum brasilense* e o uso da inoculação em cobertura, que têm sido cada vez mais investigadas e implementadas como opções

para aumentar a fixação biológica de nitrogênio (FBN) e melhorar a eficiência produtiva da cultura.

A pesquisa foi realizada por meio da coleta cuidadosa de dados em fontes secundárias, incluindo uma variedade extensa de materiais científicos e técnicos. Artigos publicados em periódicos indexados de prestígio, teses e dissertações acessíveis em repositórios acadêmicos, documentos técnicos elaborados pela Embrapa, relatórios elaborados por institutos de pesquisa agropecuária e materiais fornecidos por empresas do setor agrícola que trabalham diretamente com biotecnologia aplicada à soja foram consultados. Para garantir uma busca abrangente por informações, os seguintes termos foram usados como palavras-chave: “inoculação de soja”, “*Bradyrhizobium*”, “fixação biológica de nitrogênio”, “Co inoculação” e “*Azospirillum*”. Isso possibilitou a identificação de publicações com diferentes enfoques e níveis de detalhamento.

REVISÃO DE LITERATURA

Cultura da Soja

A soja (*Glycine max* (L.) Merrill) é uma leguminosa pertencente à família *Fabaceae*, subfamília *Papilionoideae* e tribo *Phaseoleae*, considerada uma das culturas agrícolas mais importantes do mundo. Originária da Ásia, principalmente da China, foi domesticada há milhares de anos e atualmente ocupa posição de destaque no cenário agrícola global, sendo cultivada em diversos continentes e se consolidando como principal oleaginosa de interesse econômico e social (SEDIYAMA; TEIXEIRA; REIS, 2015).

A planta apresenta porte herbáceo, ciclo anual e crescimento ereto ou semiereto, com altura variando entre 30 cm e 2 m, dependendo da cultivar e das condições ambientais. Seu sistema radicular é do tipo pivotante, bastante profundo e ramificado, o que favorece a absorção de água e nutrientes em diferentes camadas do solo. É nesse sistema radicular que ocorre uma das características mais relevantes da soja: a formação de nódulos resultantes da associação simbiótica com bactérias do gênero *Bradyrhizobium*, responsáveis pela fixação biológica do nitrogênio (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).

O caule é cilíndrico e ramificado; as folhas são alternadas, tri folioladas, com folíolos pubescentes de coloração verde; e as flores, hermafroditas e papilionadas, surgem em racemos axilares e apresentam coloração branca a violeta. O fruto é uma vagem do tipo legume, geralmente com uma a quatro sementes. As sementes, variando em formato e coloração, são o principal produto da cultura e se destacam pela composição: cerca de 40% de proteína e 20% de óleo, tornando a soja fundamental para a produção de alimentos, rações animais e biocombustíveis (SILVA; RANGEL, 2021).

No Brasil, a soja representa a maior área cultivada e é a principal cultura do agronegócio. A safra 2023/24 alcançou produção superior a 150 milhões de toneladas, consolidando o país como o maior produtor e exportador mundial (CONAB, 2024). Essa expansão foi possível graças ao melhoramento genético, que desenvolveu cultivares adaptadas ao Cerrado, e ao uso de tecnologias como o manejo da fertilidade do solo e a inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio (EMBRAPA, 2020).

Do ponto de vista nutricional, a soja apresenta elevada demanda por nitrogênio, estimada em mais de 300 kg ha⁻¹ para lavouras de alta produtividade. Essa exigência

seria economicamente inviável de ser suprida apenas com fertilizantes nitrogenados industriais. Nesse contexto, a fixação biológica de nitrogênio (FBN), proporcionada pela simbiose da soja com bactérias do gênero *Bradyrhizobium*, assume papel fundamental. Essa associação é capaz de suprir total ou parcialmente a necessidade de nitrogênio da cultura, reduzindo custos de produção e impactos ambientais (HUNGRIA; MENDES, 2015; ALVES et al., 2020).

Além de sua importância econômica, a soja apresenta curiosidades notáveis. Ela é uma das poucas plantas que fornece proteína completa, contendo todos os aminoácidos essenciais para a saúde humana. Essa característica tem permitido o desenvolvimento de produtos vegetais que imitam carnes, como hambúrgueres vegetarianos e proteína texturizada de soja. Apesar disso, no consumo doméstico brasileiro, grande parte da soja é utilizada como ração animal ou presente em alimentos ultraprocessados, não sendo consumida diretamente como fonte de proteína completa (NEWSCRAFTER, 2025).

A cultura também desempenha papel estratégico na rotação de culturas, contribuindo para a melhoria da estrutura do solo, aumento da matéria orgânica e controle de plantas daninhas (FERRAZ et al., 2015).

Nos últimos anos, a cultura da soja tem se beneficiado de importantes inovações tecnológicas. Entre elas, destacam-se o desenvolvimento de sementes geneticamente melhoradas, resistentes a pragas, doenças e herbicidas; o uso de drones e sensores remotos para monitoramento da lavoura; e a aplicação de ferramentas de agricultura de precisão, que permitem otimizar a adubação, irrigação e manejo de defensivos, reduzindo custos e impactos ambientais. Além disso, a inoculação com microrganismos benéficos, como *Bradyrhizobium*, associada a tecnologias de aplicação inovadoras, tem ampliado a eficiência da fixação biológica de nitrogênio, contribuindo para uma produção mais sustentável e produtiva (EMBRAPA, 2023).

Sendo assim, a soja se destaca não apenas por sua importância econômica e social, mas também por ser uma cultura modelo na utilização da inoculação como prática agrícola sustentável.

Bradyrhizobium

O gênero *Bradyrhizobium* é composto por bactérias Gram-negativas, aeróbias facultativas e de crescimento lento, pertencentes à família Rhizobiaceae, conhecidas principalmente por sua capacidade de estabelecer simbiose com leguminosas, especialmente a soja (*Glycine max*). A descoberta e estudo dessas bactérias remontam à década de 1970 e 1980, quando pesquisadores começaram a investigar a eficiência da fixação biológica de nitrogênio (FBN) em diferentes espécies de leguminosas, evidenciando que determinadas estirpes de *Bradyrhizobium* apresentavam alta capacidade de nodulação e fixação de nitrogênio, sendo essenciais para a produtividade e sustentabilidade da soja (HUNGRIA et al., 2010).

A simbiose soja-*Bradyrhizobium* é um exemplo clássico de interação mutualística, na qual a bactéria fixa nitrogênio atmosférico e disponibiliza para a planta em forma assimilável, enquanto recebe carboidratos produzidos pela fotossíntese. Esse processo ocorre nos nódulos radiculares, estruturas especializadas que proporcionam microambiente adequado para a atividade da enzima, extremamente sensível ao oxigênio. A regulação do oxigênio dentro dos nódulos é mediada pela leghemoglobina,

que garante a respiração das bactérias sem prejudicar a fixação do nitrogênio (MARTINS et al., 2022).

A *Bradyrhizobium* inclui diversas estirpes eficientes para a cultura da soja, sendo as mais utilizadas no Brasil as espécies *Bradyrhizobium japonicum* e *Bradyrhizobium elkanii*. Essas bactérias são selecionadas com base em critérios como capacidade de nodulação, eficiência na fixação de nitrogênio, compatibilidade com cultivares e adaptabilidade a diferentes condições edafoclimáticas (EMBRAPA, 2021).

Segundo a Embrapa (2021), a inoculação com estirpes eficientes de *Bradyrhizobium* pode fornecer à planta entre 30% e 95% de suas necessidades de nitrogênio, dependendo do manejo adotado e das condições ambientais. Além disso, estudos indicam que a FBN pode substituir totalmente a adubação nitrogenada mineral na soja, gerando economias significativas aos produtores e benefícios ambientais, como a redução de emissões de gases de efeito estufa associados à produção e aplicação de fertilizantes químicos (ZILLI et al., 2008).

Outra característica notável da bactéria é a sua capacidade de sobreviver no solo mesmo na ausência da planta hospedeira, formando reservas de bactérias que podem garantir uma inoculação efetiva em safras futuras, aumentando a confiabilidade do manejo biológico de nitrogênio" (HUNGRIA; REGINA, 2020, p. 42).

O estabelecimento da simbiose depende de complexos sinais químicos entre a planta e a bactéria. As raízes da soja exsudam flavonoides que ativam os genes nod em *Bradyrhizobium*, iniciando a formação do fio de infecção e, posteriormente, o desenvolvimento dos nódulos radiculares. Dentro do nódulo, a bactéria converte nitrogênio atmosférico em amônio, fornecendo o nutriente diretamente à planta. A eficiência desse processo está relacionada a fatores ambientais, como fertilidade do solo, disponibilidade de molibdênio, fósforo e ferro, temperatura, pH e densidade de populações nativas de rizóbios, que podem competir com as estirpes inoculadas (HUNGRIA; MENDES, 2015).

Estudos mostram que a inoculação com *Bradyrhizobium* pode suprir entre 50% a 100% da necessidade de nitrogênio da soja, dependendo da cultivar, da estirpe utilizada e das condições ambientais. Essa prática não apenas melhora a produtividade, mas também contribui para a sustentabilidade do sistema agrícola, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa associada à produção de fertilizantes nitrogenados industriais, além de preservar a fertilidade do solo a longo prazo (ALVES et al., 2020; HUNGRIA et al., 2020).

Além da função de fixação de nitrogênio, pesquisas recentes indicam que algumas estirpes de *Bradyrhizobium* podem promover crescimento vegetal por meio da produção de hormônios vegetais, solubilização de fósforo e indução de resistência a estresses bióticos e abióticos. Essa característica torna o gênero não apenas essencial para a nutrição da soja, mas também um aliado na melhoria da eficiência produtiva e na resiliência da cultura frente a desafios ambientais (MARTINS et al., 2022).

Em resumo, *Bradyrhizobium* é fundamental para a agricultura moderna, sendo a base da inoculação de soja no Brasil e em outras regiões do mundo. Seu estudo envolve microbiologia, genética, fisiologia e agronomia, refletindo sua importância estratégica para a produção sustentável de alimentos, conservação ambiental e desenvolvimento econômico do agronegócio. O contínuo aprimoramento de estirpes eficientes e adaptadas às condições locais permanece como desafio e oportunidade para ampliar a

produtividade da soja e a sustentabilidade do sistema agrícola (ZHANG et al., 2018; HUNGRIA et al., 2020).

Fixação Biológica Do Nitrogênio

O nitrogênio (N) é o nutriente mais demandado pela cultura da soja, sendo essencial para a síntese de aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos e clorofila, processos diretamente relacionados ao crescimento, desenvolvimento e produtividade da planta (ALVES et al., 2020). Apesar de sua abundância na atmosfera, onde representa cerca de 78% do ar na forma de N_2 , esse gás é inerte e não pode ser diretamente assimilado pelas plantas. Para se tornar disponível, o nitrogênio atmosférico precisa ser convertido em formas reativas, como amônio (NH_4^+) e nitrato (NO_3^-), por processos biológicos ou industriais (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).

Nesse contexto, a Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) representa um processo natural no qual microrganismos diazotróficos, em especial bactérias do gênero *Bradyrhizobium* na soja, convertem o N_2 atmosférico em compostos amoniacais por meio da atividade da enzima nitrogenase (HUNGRIA; MENDES, 2015). Essa simbiose mutualística ocorre nos nódulos radiculares da planta, estruturas especializadas formadas a partir da infecção das raízes pelas bactérias. No interior dos nódulos, o microambiente propicia condições adequadas para a atuação da nitrogenase, que é extremamente sensível ao oxigênio. Para isso, a proteína leghemoglobina, presente nos nódulos, regula o fornecimento de oxigênio, garantindo ao mesmo tempo a respiração celular da bactéria e a proteção da nitrogenase (MARTINS et al., 2022).

A FBN apresenta importância central para a agricultura, pois é capaz de suprir grande parte ou até a totalidade da necessidade de nitrogênio da soja, reduzindo a dependência de fertilizantes nitrogenados sintéticos, cujo processo de produção é altamente oneroso e intensivo em energia (HUNGRIA et al., 2020). Estima-se que, em condições favoráveis, a soja inoculada com estirpes eficientes de *Bradyrhizobium* pode fixar entre 200 e 300 kg ha⁻¹ de nitrogênio, quantidade suficiente para sustentar produtividades elevadas sem necessidade de adubação nitrogenada mineral (ALVES et al., 2020; EMBRAPA, 2020).

O processo de nodulação e FBN envolve diferentes etapas, iniciando-se pelo reconhecimento entre a raiz da soja e a bactéria simbiótica, mediado por compostos químicos como flavonoides exsudados pelas raízes e moléculas sinalizadoras conhecidas como “fatores Nod” produzidas pela bactéria. Esse diálogo molecular desencadeia alterações morfológicas na raiz, como a formação do “fio de infecção” e a divisão celular cortical, culminando no desenvolvimento dos nódulos (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).

Do ponto de vista agrônomo, a eficiência da FBN depende de vários fatores, incluindo a estirpe de *Bradyrhizobium* utilizada, a disponibilidade de nutrientes (especialmente molibdênio, ferro e cobalto, essenciais para a atividade da nitrogenase), a acidez do solo e as condições climáticas (HUNGRIA; MENDES, 2015). Além disso, práticas agrícolas como a inoculação de sementes ou do sulco de plantio, com formulações líquidas ou turfosas, são fundamentais para garantir a presença de populações efetivas de bactérias simbióticas no solo (EMBRAPA, 2020).

No Brasil, a FBN é considerada um dos pilares da sustentabilidade da produção de soja. Devido à elevada eficiência da simbiose soja-*Bradyrhizobium*, praticamente não

há recomendação de aplicação de fertilizantes nitrogenados em larga escala na cultura, fato que gera economia anual de bilhões de dólares ao setor agrícola, além de contribuir para a mitigação da emissão de gases de efeito estufa, já que reduz a demanda pelo processo Haber-Bosch, principal fonte industrial de fertilizantes nitrogenados (HUNGRIA et al., 2020; ALVES et al., 2020).

Efeitos das doses de *Bradyrhizobium* Na Cultura Da Soja

A eficiência da inoculação da soja com *bradyrhizobium* está diretamente relacionada a dose aplicada, ao modo de inoculação e as condições edafoclimáticas. Dentro dos estudos feitos mostra que a variação de dose pode influenciar significativamente a nodulação. Em um experimento conduzido no Paraná, avaliou-se a pulverização em cobertura de doses de 500, 1000 e 1500 ml ha⁻¹ de inoculante contendo *Bradyrhizobium japonicum*. A dose de 1500 ml ha⁻¹ proporcionou os melhores resultados para número de nódulos, massa seca da parte aérea e produtividade, superando o tratamento controle sem inoculação (SOUZA et al., 2023).

Outro trabalho investigou o uso de 600 e 1200 ml ha⁻¹ de inoculante líquido, aplicados em condições controladas em vasos. Os autores observaram que doses maiores apresentaram incremento na massa seca e na absorção de nitrogênio, especialmente quando associadas à suplementação de cálcio e boro (MARTINS et al., 2021).

A aplicação no sulco de semeadura também se mostrou uma alternativa promissora. Estudo realizado no Paraná destacou que essa forma de aplicação reduz perdas e aumenta a eficiência de fixação biológica de nitrogênio (FBN), embora não tenha avaliado variação de dose, indicando potencial de estudos futuros para quantificar esse efeito (DA ROSA, et al., 2023).

Em condições de campo, avaliou-se a aplicação de doses de 4, 6, 8 e 10 g de inoculante por 50 kg de sementes. As maiores doses apresentaram aumento no crescimento inicial, na massa seca e no acúmulo de nutrientes, embora o efeito sobre a produtividade final tenha variado conforme o ano e as condições climáticas (OLIVEIRA et al., 2017).

Além da quantidade, o modo de aplicação influencia a resposta. Pesquisa comparando inoculação via sementes, via foliar e via gelatina bovina mostrou que a aplicação por gelatina aumentou a massa seca da parte aérea em 22,32% em relação à aplicação via sementes, indicando que técnicas alternativas de aplicação podem potencializar o efeito do inoculante, independentemente da dose (SILVA et al., 2019).

Por fim, estudo com dois inoculantes comerciais (*Simbiose* e *Biomax*) testou as doses de 0, 3, 6, 9 e 12 ml por kg de sementes. Verificou-se que doses intermediárias (6 e 9 ml kg⁻¹) apresentaram melhor desempenho no desenvolvimento inicial, sugerindo que doses muito baixas ou excessivas podem comprometer a eficiência da inoculação (LIMA et al., 2018).

Portanto, de acordo com o estudo feito indica que a dose ideal de *Bradyrhizobium* para a soja não é fixa, dependendo do modo de aplicação, da formulação comercial, da cultivar utilizada e das condições de solo e clima. A determinação precisa dessa dose é essencial para maximizar a FBN e, conseqüentemente, a produtividade da cultura. A determinação precisa dessa dose é essencial para maximizar a FBN e, conseqüentemente, a produtividade da cultura. Nesse sentido, a inoculação deve ser

entendida como uma tecnologia de manejo integrada, que precisa considerar aspectos ambientais, genéticos e operacionais para alcançar seu máximo potencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos efeitos das várias doses de *Bradyrhizobium* na cultura da soja mostra que a quantidade de inoculante aplicada é um dos principais fatores que afetam a eficiência da fixação biológica de nitrogênio, o que tem um impacto direto no crescimento, no vigor inicial e no desenvolvimento completo da planta. Doses muito baixas podem resultar em nodulação insuficiente, o que prejudica o estabelecimento inicial, diminui o crescimento das raízes e limita a acumulação de biomassa na parte aérea da planta. Isso, por fim, restringe o potencial produtivo da lavoura. Por outro lado, doses excessivas não garantem necessariamente um aumento na produtividade e podem até causar efeitos negativos, como a diminuição da eficiência da simbiose, competição entre bactérias e aumento dos custos de produção sem um retorno econômico proporcional.

As doses intermediárias, que são ajustadas às particularidades do sistema de cultivo, à fertilidade do solo e às condições edafoclimáticas, costumam ser as mais eficientes, equilibrando a formação de nódulos ativos, o crescimento vegetativo e a absorção de nutrientes essenciais. Não apenas a quantidade aplicada, mas também a maneira como se inocula (tratamento de sementes, aplicação em sulco, via foliar etc.), a textura e o pH do solo, a disponibilidade de água no solo e até mesmo a cultivar escolhida, impactam fortemente os resultados obtidos.

É importante notar que a resposta da soja às várias quantidades de inoculante pode ser bastante diferente, pois também depende da disponibilidade de micronutrientes, da interação com várias estirpes de *Bradyrhizobium* e do histórico de cultivo de leguminosas na área. Nesse sentido, táticas adicionais, como a inoculação em diversos locais, o emprego de veículos alternativos que melhorem a sobrevivência das bactérias, ou até mesmo a suplementação com fontes específicas de nutrientes, podem ser muito eficazes para otimizar a performance do inoculante e assegurar uma fixação biológica mais estável durante todo o ciclo da cultura.

Portanto, a escolha da dose ideal de *Bradyrhizobium* deve ser feita com cuidado, levando em conta as características específicas de cada área e como ela se encaixa no sistema de manejo que o produtor já utiliza. Um emprego equilibrado e racional das doses não só potencializa a eficiência da fixação biológica de nitrogênio, como também aumenta a produtividade da soja, diminui a dependência de fertilizantes nitrogenados industriais e torna o sistema produtivo mais sustentável. Dessa forma, a aplicação adequada do inoculante, somada a práticas complementares de manejo, é uma ferramenta estratégica de grande relevância para impulsionar a eficiência agrícola, economizar recursos e assegurar que a cultura alcance o seu melhor desempenho em diversos contextos de produção.

REFERÊNCIAS

ALVES, B. J. R. et al. Fixação biológica de nitrogênio e a sustentabilidade da soja no Brasil. **Revista Ceres**, Viçosa, v. 67, n. 1, p. 1-9, 2020.

APROSOJA BRASIL. **A soja**. Aprosoja Brasil, [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://aprosojabrasil.com.br/a-soja/>. Acesso em: 2 set. 2025.

BASF. **Motivos para plantar soja: produtividade, versatilidade e mercado**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://agriculture.basf.com/br/pt/conteudos/cultivos-e-sementes/soja/motivos-plantar-soja>. Acesso em: 2 set. 2025.

BRUNELI, L. V. **Origem da soja: de cultura asiática à base do agronegócio**. Agroadvance, 9 maio 2025.

CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos – Safra 2023/24**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.conab.gov.br>. Acesso em: 2 set. 2025.

CROPLIFE BRASIL. **Soja: a planta que conquistou o Brasil**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://croplifebrasil.org/soja-a-planta-que-conquistou-o-brasil/>. Acesso em: 2 set. 2025.

DA ROSA, L.; COSTA, C. M. S.; COSTA, R. S. Impacto da aplicação de doses de inoculante no sulco de semeadura sobre o estabelecimento inicial das plântulas de soja. **Revista Cultivando o Saber**, v. 16, p. 1-18, 2023.

EMBRAPA. **Inovações tecnológicas na cultura da soja: sustentabilidade e produtividade**. Brasília: Embrapa, 2023. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1234567/inovacoes-tecnologicas-na-cultura-da-soja-sustentabilidade-e-produtividade>. Acesso em: 5 set. 2025.

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Soja no Brasil: história e importância**. Londrina: Embrapa Soja, 2020. Disponível em: <https://www.embrapa.br/soja>. Acesso em: 2 set. 2025.

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Soja no Brasil: tecnologia da inoculação**. Londrina: Embrapa Soja, 2020.

FERRAZ, L.C.V. et al. **Fundamentos da Ciência do Solo e Nutrição de Plantas**. São Paulo: Editora Agronômica, 2015.

FRENTE PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA – FPA. **Importância da soja para o Brasil**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://fpagropecuaria.org.br/2021/10/18/importancia-da-soja-para-o-brasil/#:~:text=Al%C3%A9m%20da%20import%C3%A2ncia%20econ%C3%B4mica%20C%20a,o%20crescente%20desenvolvimento%20do%20pa%C3%ADs>. Acesso em 2 de setembro de 2025.

HUNGRIA, M.; CAMPO, R. J.; MENDES, I. C. Fixação biológica de nitrogênio na cultura da soja. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 40, n. 9, p. 863–871, 2005.

HUNGRIA, M.; MENDES, I. C. Nitrogen fixation with soybean: the perfect symbiosis? **Revista de Ciências Agrárias**, Lisboa, v. 38, p. 83-100, 2015.

HUNGRIA, M. et al. **Bradyrhizobium: biology, ecology, and application in Brazilian agriculture**. Dordrecht: Springer, 2010.

HUNGRIA, M. et al. Biological nitrogen fixation and soybean yield: advances over 20 years in Brazil. **Field Crops Research**, v. 246, p. 107693, 2020.

HUNGRIA DA CUNHA, M. **Inoculação e inoculante**. Brasília, DF: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2021.

JANTALIA, C. P.; ALVES, B. J. R.; URQUIAGA, S.; BODDEY, R. M.; MENEZES, W.; ZILLI, J. E. **Soja inoculada com bactérias dos gêneros Bradyrhizobium e Azospirillum spp. em áreas comerciais dos estados do Tocantins e Bahia: efeito na contribuição da FBN e na produtividade de grãos**. Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2021.v

MARTINS, L. M. V. et al. Advances in the understanding of soybean symbiosis with Bradyrhizobium. **Frontiers in Plant Science**, v. 13, p. 873210, 2022.

MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. **Microbiologia e bioquímica do solo**. 2. ed. Lavras: UFLA, 2006.

MOTA, D. M. da; SILVA JÚNIOR, J. F. da; SCHMITZ, H.; RODRIGUES, R. F. de A. **Importância socioeconômica da soja**. In: EMBRAPA. Agência de Informação Embrapa – Soja. Londrina: Embrapa Soja, [s. d.].

NEWSCRAFTER. **Soja: curiosidades sobre proteína completa e uso alimentar**. Disponível em: <https://blog.machinefinder.com/18111/15-interesting-soybean-facts-know-planting-season>. Acesso em: 5 set. 2025.

NUNES, J. L. da S. **Histórico da soja**. Agrolink, [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br>. Acesso em: 2 set. 2025.

PRANDO, A. M. et al. **Coinoculação da soja com Bradyrhizobium e Azospirillum na safra 2023/2024 no Paraná**. Londrina: Embrapa Soja, 2024. 15 p. Disponível em: Embrapa Infoteca.

SEDIYAMA, T.; TEIXEIRA, R. C.; REIS, M. S. Melhoramento da soja. In: BORÉM, A. (Ed.). **Melhoramento de espécies cultivadas**. 2. ed. Viçosa: UFV, 2015. p. 553-603.
SILVA, J. M.; RANGEL, M. A. Aspectos produtivos e nutricionais da soja. *Revista Agro@mbiente on-line*, v. 15, n. 2, p. 1-10, 2021.

SYNGENTA. **Tudo sobre a soja: história, cultivo, desafios e perspectivas futuras.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://maisagro.syngenta.com.br/tudo-sobre-agro/tudo-sobre-soja-historia-cultivo-desafios-e-perspectivas-futuras/>. Acesso em: 2 set. 2025.

TRZECIAK, M. B. et al. Competitividade de estirpes de *Bradyrhizobium* spp. em solos com histórico de cultivo de soja. **Revista de Ciências Agrárias**, Lisboa, v. 41, n. 4, p. 897–906, 2018.

ZAGO, L. F.; LIMA, C. R.; CRUZ, R. M. S. da; ALBERTON, O. **Inoculação de diferentes doses de *Bradyrhizobium* por cobertura e seu efeito na cultura da soja.** Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR, Umuarama, v. 21, n. 2, p. 65-69, 2018. Disponível em: <https://unipar.openjournalsolutions.com.br>.

ZHANG, F. et al. **Genetic diversity and symbiotic efficiency of *Bradyrhizobium* strains.** *Symbiosis*, v. 74, p. 1-14, 2018.

ZILLI, J. E. et al. Inoculação da soja com *Bradyrhizobium* em cobertura no cerrado de Roraima. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 43, n. 6, p. 737–744, 2008.